

ESTIMATION DE LA VITESSE DE PROPAGATION DE LA PPA EN BELGIQUE

ESTIMATION OF THE SPREAD-RATE OF ASF IN BELGIUM

Facundo Muñoz^{1,2}, Alizé Mercier^{1,2}, Julien Cauchard³, Renaud Lancelot^{1,2},

Auteur correspondant : facundo.munoz@cirad.fr

¹ Cirad, UMR Astre, Montpellier, France

² Astre, Université de Montpellier, Cirad, Inrae, Montpellier, France

³ Anses, Laboratoire de Lyon, Unité EAS, Lyon, France

Mots clés : *Peste porcine africaine, Belgique, Vitesse propagation*

Keywords : *African swine fever, Belgium, Propagation velocity*

Estimer la vitesse à laquelle une maladie quelconque se propage est fondamental pour prédire l'étendue d'une infection émergente ou réémergent, et mettre en place les mesures de gestion et de contrôle adaptées. Cependant, on ne peut pas mesurer directement cette vitesse de propagation qui est une quantité à partir des localisations et dates des seuls cas observés. Cela ne constitue qu'une observation plus ou moins partielle selon les cas de la progression réelle de l'épizootie. Il est donc fondamental de bien quantifier le degré de précision de l'estimation, en utilisant par exemple des fourchettes plutôt que des estimations ponctuelles.

On traitera dans cette brève la méthode d'estimation de vitesse (Tisseuil et al. 2016, Mercier et al. 2017) et la quantification de l'incertitude par la méthode de Monte Carlo (Benke et al. 2018) sur l'épizootie de Peste porcine africaine (PPA) impactant les populations de sangliers en Belgique.

DONNEES

Les localisations et dates des cas observés de PPA ont été fournies par le Système de Notification de Maladies Animales (ADNS) de la Commission Européenne en juin 2019. Le jeu de données contenait 638 cas depuis le début de l'épidémie le 13 septembre 2018 jusqu'au 7 juin 2019, sur une région de plus de 32 km de diamètre (Figure 1).

Figure 1. Estimations et erreurs type des vitesses de propagation locales.

MÉTHODE

La méthode d'estimation utilisée est composée de trois étapes. D'abord, seuls les cas observés pour la première fois dans un certain périmètre sont conservés. Les cas survenus plus tard, dans le même périmètre, n'apportent aucune information sur la vitesse de propagation et sont donc rejetés. Pour ce faire, on établit un certain rayon de tolérance qui détermine l'ampleur du périmètre. Ce paramètre de tolérance dépend autant de la résolution des données que des considérations sur la nature de la maladie et l'écologie des animaux. Ce rayon de tolérance est un paramètre relativement arbitraire sur lequel on n'a pas une connaissance précise. C'est pourquoi nous avons utilisé des valeurs entre 400 et 1 200 mètres pour tenir compte de cette incertitude.

Pour la deuxième étape, on considère ces cas comme des points dans un espace à trois dimensions (x, y, date) et on ajuste un modèle de Thin-plate splines pour interpoler les dates de première invasion sur toute la région. Ce modèle ajuste les dates observées tout en lissant les fluctuations d'échantillonnage. Au même temps, nous donnons une estimation de la date de première invasion partout dans la région, même s'il n'y a pas de cas observés à proximité.

La troisième étape consiste à calculer la vitesse locale de propagation comme l'inverse de la pente de la surface de première invasion. En effet, une pente faible indique que la maladie a progressé par des longues distances en peu de temps, et à l'inverse.

Pour quantifier l'incertitude d'estimation nous avons adopté pour une approche de Monte Carlo (MC, Benke et al. 2018). Elle consiste à introduire des perturbations aléatoires dans les données d'entrée de la procédure et reproduire la méthode pour chacun de ces jeux de données plausibles. Les estimations résultantes de vitesse reflètent l'impact de la variation attendue sur les valeurs estimées par rapport aux sources d'erreur et incertitudes connues. En particulier, nous avons perturbé les coordonnées des cas aléatoirement dans un rayon de un km autour de la valeur enregistrée, et les dates d'observation par un jour de plus ou de moins. Nous avons ainsi généré 999 jeux de données avec autant de paramètres de tolérance entre 400 et 1 200 mètres, pour appliquer la méthodologie à chacun et obtenir enfin un millier d'estimations de la vitesse locale de propagation.

RÉSULTATS

La vitesse moyenne de propagation sur toutes les localisations observées a été estimée à 2.6 km/mois avec un intervalle MC à 89 % de (2.1, 3.2). Cependant, les estimations locales varient considérablement allant entre environ 0.5 jusqu'à 6 km/mois selon la localisation (Figure 1, gauche).

Toutefois, on peut noter une corrélation positive de 93 % entre la magnitude de l'estimation et son erreur standard. c'est-à-dire que les estimations de vitesse les plus élevées sont aussi celles les moins précises (Figure 1, droite). Par exemple, l'estimation la plus élevée, qui est de 6 km/mois, a un intervalle MC à 89 % d'entre 2 et 13.9 km/mois, tandis que pour une localisation avec une vitesse moyenne l'intervalle d'estimation est de (1.4, 4.5) km/mois.

CONCLUSIONS

La vitesse moyenne de propagation de la PPA sur les populations de sanglier en Belgique a été évaluée entre 2.1 et 3.2 km/mois. Ce chiffre est plus élevé que les estimations préalables en Lettonie et Estonie (2 km/mois) et qu'en Lituanie et Pologne (1 km/mois, European Food Safety Authority (EFSA) et al. 2017). Cependant, à notre connaissance, aucune évaluation de la précision de l'estimation n'est disponible sur les estimations précédentes.

Les estimations de vitesse de propagation locale varient considérablement d'un site à l'autre, allant d'environ 0.5 à 6 km/mois et distribuées de façon asymétrique avec environ 2/3 en dessous de la moyenne. Les estimations élevées comportent plus d'incertitudes et doivent être prises avec précaution.

Les mesures de gestions mises en place (barrière, depeuplement, ramassage de carcasses) n'ont pas eu un impacte appréciable sur les estimations de vitesse de propagation. Ceci est attendu, car elles ciblent la propagation elle-même plutôt que sa vitesse.

Benke, K. K., S. Norng, N. J. Robinson, L. R. Benke, and T. J. Peterson. 'Error Propagation in Computer Models: Analytic Approaches, Advantages, Disadvantages and Constraints'. *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment* 32, no. 10 (May 2018): 2971–2985. <https://doi.org/10.1007/s00477-018-1555-8>.

European Food Safety Authority (EFSA), José Cortiñas Abrahantes, Andrey Gogin, Jane Richardson, and Andrea Gervelmeyer. 2017. 'Epidemiological Analyses on African Swine Fever in the Baltic Countries and Poland.' *EFSA Journal* 15 (3). <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4732>.

Mercier, A., E. Arsevska, L. Bournez, A. Bronner, D. Calavas, J. Cauchard, S. Falala, et al. 'Spread Rate of Lumpy Skin Disease in the Balkans, 2015-2016'. *Transboundary and Emerging Diseases*, February 2017. <https://doi.org/10.1111/tbed.12624>.

Tisseuil, Clément, Aiko Gryspeirt, Renaud Lancelot, Maryline Pioz, Andrew Liebhold, and Marius Gilbert. 'Evaluating Methods to Quantify Spatial Variation in the Velocity of Biological Invasions'. *Ecography* 39, no. 5 (May 2016): 409–418. <https://doi.org/10.1111/ecog.01393>.